

TO‘RTKO‘L TUMANIDAGI “QAL’A” KOMPONENTLI TOPONIMLAR

Djumaniyazova Elmira Allabergenovna,

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI magistranti

Annotatsiya: mazkur maqolada To‘rtko‘l shahrida mavjud bo‘lgan arxeologik yodgorliklar ya’ni qal’alar haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: В этой статье рассматриваются исторические памятники, то есть замки в городе Турткуль

Annotation: This article discusses the historical monuments that is castles in the city of Turtkul

Kalit so‘z: tarixiy toponim, Qo‘yqirilganqal’a, Bozorqal’a, Yonboshqal’a, Qumbosqanqal’a, Angqaqal’a, Sho‘roxonqal’a, Qarg‘atushganqal’a, Adamliqal’a.

Ключевые слова: исторический топоним: Койкирилганкала, Бозоркала, Йонбошкала, Кумбосканкала, Ангкакала, Суроксонкала, Каргатушганкала, Адамликала

Key words: historical toponym, Koykirilgankala, Bozorkala, Yonboshkala, Qumboskankala, Angkakala, Suroxonkala, Kargatushgankala, Adamlikala

Keyingi yillarda ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan barcha tarixiy, madaniy, adabiy va san’at yodgorliklari, shu jumladan qadimiy arxeologik yodgorliklarni qayta o‘rganish va chuqur tahlil qilishga barcha imkoniyatlar paydo bo‘ldi. Geografik nomlar ya’ni toponimlar til lug‘at tarkibing bir qismi bo‘lib, til qonuniyatlariga bo‘ysunadi[1:8]. Shundan kelib chiqib so‘zni tilshunoslik –lingvistika o‘rganishi kerak, albatta. Shu ma’noda toponimlarni ham tahlil qilish shu sohaning muhim vazifalaridan biridir. Gap toponimlar haqida ketar ekan, ularni o‘rganish va tahlil qilish geografiya fani uchun ham muhim. Sababi xaritaga kiritilgan har qanday obyekt, aynan shu soha uchun dolzarbdir.

Shu bilan birga, tarixiy toponimlar jamiyat tarixi bilan chambarchas bogʻliq holda shakllangan. Joylarga qanday nom berish, avvalo, jamiyatning muayyan bosqichdagi ehtiyojlari, hududning holati, aholining turmush tarzi bilan belgilanadi. Joy nomlari tarixini bilmasdan turib toponimika bilan shugʻullanish kutilgan natijani bermaydi. Chunki har qanday obyekt oʻz tarixiga ega boʻladi. Demak, toponimika uchta katta soha: tilshunoslik, geografiya, tarix oraliqidagi fandır. Shu bois toponimikaning faktlari xarakter jihatidan xilma-xil boʻlgan lingvistik, tarixiy va geografik material jalb qilingandagina toʻgʻri izohlab berilish mumkin. [1:9] Toponimlar til lugʻat fondining bir qismidir. Ammo boshqa soʻzlardan tubdan farqlanadi. Bu farq toponimlarning uzoq yashashida. Mazkur maqolamizda Toʻrtkoʻl shahrida mavjud boʻlgan arxeologik obyektlar haqida maʼlumotlar berishga harakat qilamiz. Bunday yodgorliklar tarixini oʻrganish, til jihatidan tadbiq qilish dolzarb masala. Ushbu izlanishlar toponimika sohasi uchun ham zarur material vazifasini oʻtasa ajab emas.

Qoʻyqirilgan qalʼa – Qoraqalpogʻiston Respublikasining Toʻrtkoʻl shahridan 22 km. shimoli-sharqda joylashgan toponim boʻlib, qalʼa arxeologik yodgorliklar sirasiga kiradi va milloddan avvalgi IV asrlarga oid yodgorlik sifatida ota-bobolarimizning yuksak tafakkuri va aql-zakosi namunasidir. Qalʼa dastlab S.P.Tolstov tomonidan 1938 yilda topilgan. Arxeologik tadqiqot ishlari esa 1951-1957 yillarda olib borilgan.

Qoʻyqirilgan qalʼa qurilish uslubi jihatidan hududdagi boshqa tarixiy qalʼalardan butunlay farq qiladi. Yaʼni qalʼa aylana shaklida qurilgan. Qalʼa ichida diametri 44,4 metr, balandligi 9,5 metrga yaqin ibodatxona mavjud boʻlib, u rasadxona vazifasini ham oʻtagan degan taxminlar ilgari surilgan. Bu yerdan quyosh va yulduzlarni, yil mobaynida quyosh botishini kuzatish orqali bahorgi va kuzgi tengkunlikni, quyosh turishini aniqlaganlar va bu oʻz navbatida iqlim oʻzgarishlarini oldindan aniqlash, dehqonchilik ishlarini shunga muvofiq olib borish imkonini bergan

Arxeologlarning izlanishlariga asoslanib, oʻlik qoʻchqorlarning qalʼasi deb izohlangan ushbu qalʼa qadimgi Xorazm davlatchiligining eng qadimiy yodgorliklaridan biri boʻlib, qisman qadimgi podshoh yoki malika dafn etilgan joy [3

] vazifasini bajaradigan inshoot majmuasi ham bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham mavjud. Sababi Qal'a aholisi zardushtiylar bo'lib, suv va daryolar ma'budasi – Anaxita va Quyosh xudosi – Siyavushani hurmat qilishgan. Ushbu yodgorlikning qiziq tomoni shundaki, uning g'arbiy qismi ma'buda Anaxita sharafiga, Sharqiy va Janubiy qismlari esa Quyosh xudosi Siyavush sharafiga quyosh chiqishiga qarab qurilgan, bu asosan haykalchalar va xudolarning tasvirlari tushirilgan idishlarning parchalari bilan tasdiqlangan. [6] Shahardagi rasadxona va ibodatxona shunday fikr yuritishimizga sabab bo'lmoqda.

Yana shunday qarashlar ham mavjudki, o'rtadagi inshoot Famalgout yulduzi sharafiga qurilgan deb ham taxmin qilinadi. Bu yulduz eng yorug' yulduz bo'lib, arab tilidagi tarjimasi „Janubdagi baliqning og'zidan oqqan suvning oxiri” degan ma'noga teng keladi, yani suv stixiyasi bilan bogliq. [3]Chunki qadimgi Xorazmda suvga sig'inish katta rol o'ynagan. Shuning natijasida mazkur qal'a aynan shu astronomik maqsadda yulduzga qiyoslanib qurilgan va shunday nomlangan deyish mumkin. Albatta bu qarashlar nechog'lik to'g'riligi bizga ma'lum emas. Shu narsa aniqku, bu toponimdagi qo'y + qirilgan + qal'a leksemalari o'z manosida emas, aksincha ramziy ma'noda qo'llanilgan.

Jambasqal'a – To'rtko'l tumani hududida joylashgan qal'a (mil.av. IV-milodiy I asrlar) Amudaryoning eski tarmog'i manzarasini ko'rsa bo'ladigan qiyalikdagi ajoyib va chiroyli xarobalarni o'zida aks ettirgan toponim. Chunki bu qal'a baland tepalikda joylashgan bo'lib, yon-atrof kaftdek ko'rinib turadigan manzil bo'lgan. U Qadimgi Xorazmning ko'plab boshqa qal'alaridan, uning devorlari va burchaklarida minoralarning yo'qligi bilan ajralib turadi. Tashqi devor tor va baland, nayzasimon, shaxmat tartibida joylashgan tuynuklar bilan qoplangan. Shaharda otashparastlar uchun ibodatxona vazifasini bajargan bino mavjud. Unda burchakda joylashgan xonalardan birida loydan yasalgan va devorga o'yib o'rnatilgan pech bo'lib, u shaharning “Olov uyi” deb atalgan. Bundan ko'rinadiki mazkur toponim yon tomonda

joylashgan strategik ahamiyatga ega bo'lgan va xalq uchun ibodat qilish maskani vazifasini ham bajargan. Shu sabab yon tomondagi shahar nomi bilan tarixda qolgan.

„Jonbosqal'a" so'zi qozoqcha „Jonbos" ya'ni yon (yon tomon) va qal'a so'zidan olingan. [5:41] Mazkur toponim o'zida bronza davridan beri saqlanib kelayotgan xazinalarni yashirgan. Aynan shu toponim hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasidagi eng qadimiy va noyob topilmalarga boy hudud sifatida qaraladi. So'zimiz isboti sifatida milliy valyutamizda aynan shu toponim rasmi aks etgan.

Qumbosqan qal'a – VII-VIII asrlarga tegishli bo'lgan ushbu yodgorlik hozirgi kunda A. Durdiyev OFYda joylashgan. Arxeolog-olim S.P.Tolstov tomonidan o'rganishlar va qazish ishlarini amalga oshirgan. Afsuski bunday izlanishlarga hech qanday sharoitlar yo'qligi tufayli va ob-havoning juda o'zgaruvchanligi bois ishi orqaga surilavergan. Natijada bu arxeologik tadqiqot 1938-yilda boshlanib 1948-yilda oxiriga yetkazilmasdan to'xtatilgan. Tolstov bu haqda „Qadimgi Xorazm sivilizatsiyasi" nomli asarida mazkur qal'aning qum to'lqinlari ostida qolib ketganligi va bu yerda izlanish olib borish imkonsizligini ta'kidlab o'tadi. Biz shu ma'lumotlarga tayangan holda, „qum" cho'l tuprog'i va „bosqan" bosib qolgan, qal'a – shahar degan gipotezani ilgari suramiz. Ushbu toponim nomi ham aynan shu sababli kelib chiqqan desak o'rinli bo'ladi.

Bazarqal'a yoki **Bozorqal'a** deb ham yuritiladi. Sababi To'rtko'l tumanidagi aholi Xorazm shevasida gaplashganligi va ushbu yodgorlik toponim ham Xorazm hududiga mansubligini hisobga olgan holda Bozorqal'a deb aytish o'rinli. Mil.avval IV-III asrlarda yuzaga kelgan mazkur toponim Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan alohida diqqatda sazovor shahar bo'lib, qadimgi katta „Uzun uy" past tekisligida joylashgan. [5: 81]. Ushbu qal'ada odamlar yashashmagan, faqat xavf-xatar tug'ilganda va marosimlarda hamda boshqa paytlarda boshpana sifatida xizmat qilgan. Shu bilan birga aholi uchun bozor vazifasini ham o'tagan. Bizning fikrimizcha, aynan shu vazifasi sabab toponim Bozorqal'a deb nomlangan. Chunki aholi istiqomat qilmagan shaharning maydoni nihoyatda katta va boshqa qal'alardan farqli labirint

shaklga ega bo'lmagan[5:81]. Natijada bozor uchun qulay joy hisoblangan. Qal'a qurib tugallanmagan deb fikr bildiriladi. Bu arqda qazish ishlari olib borilmaguncha u qanchalik darajada qurib bitirilgani to'g'risida hukm chiqarish qiyin. Shu bois bu masalani maxsus tadqiq qilish zarur. Bozorqal'ada hayot Tuproqqal'a qurilgach to'xtab qoladi[5:229]. Natijada qal'a qarovsiz ahvolga keladi. Odamlar izi uzila boshlaydi. Keyinchalik bozor vazifasini o'tagan qal'aga yana aholi ko'chib kelib yashash manziliga aylantiriladi.

Qarg'atushganqal'a – VIII asrga oid yodgorlik shahar. Qarg'atushgan yoki qarg'ateshgan qal'a deb yuritiladi. Afsuski ushbu shahar haqida ma'lumotlar mavjud emas. Bu shahar qanday qurilishga ega bo'lgan, aynan nega shunday nomlanganligi ilm-fan uchun sirligicha qolmoqda. Shunday bo'lsa ham biz o'z taxminlarimizni ilgari surib o'tmoqchimiz. Xalq orasida bu shahar ko'proq Qarg'atushganqal'a deb aytiladi. Sababini izlashtirsak, bu yer ovloq joy bo'lib, tashlandiq holatga kelib qolgan, natijada odamlar uchun emas qarg'alar (ko'chma ma'noda qo'llashgan bo'lsa kerak, har xil turdagi qushlar) maskaniga aylangan shahar deb qaralgan.

Adamli qal'a yoki **Odamlil qal'a** deb ham yuritiladi. (VII-VIII asrlar) –To'rtko'l shahridan 22 km. uzoqlikda joylashgan bo'lib, Qoyqirilgan qal'adan janubga 2 km. oralig'ida joylashgan shahar. 1938- yili S.P.Tolstov boshchiligidagi ittifoq sovet arxeologiya ekspeditsiyasi Qo'yqirilgan qal'ani izlanishlar paytida S.Tolstov devordan qiziq noyob odamga o'xshash haykali bilan qiziqib, u tomon yo'l oladi. Ammo yaqinlashganda kuchli qum bo'roni ko'tariladi, ular nom qo'ygan Adamli qal'a devorlari ortida qum bo'ronidan bekinishga majbur bo'lib, o'lchovlarni va izlanishlarni olib borishga hech qanday imkoniyat bo'lmagach, ekspeditsiya ortga qaytishga majbur bo'ladi. Hozirgi kungacha mazkur qal'a yuzasidan hech qanday ma'lumotlar shakllanmagan.

Adamli qal'a deb nomlanishi – qal'aning devor burchagi uzoqdan odamsimon bo'lib ko'rinadi. [3] Illyuziya vayron qilingan devorning g'alati to'lqini tomonidan yaratilgan, ammo yaqin atrofda, odamga umuman o'xshamaydigan qal'a haqida

Tolstov shunday deydi: „Yo‘lda bizni shafqatsiz qum bo‘roni kutib oldi – atrofdagi butun makon issiq qumning o‘tib bo‘lmaydigan girdobi bilan to‘ldi, yaqin kelgach “odamli qal’a” g‘oyib bo‘ldi”.

Adamli qal’a odam+li qal’a yani “odam bilan qal’a” yoki “odam bor bo‘lgan qal’a”. Bilamizki, -li affiksi yordamida yasalgan so‘zlardagi ma’no aynan shu narsaga ega degan tushunchani anglatadi. Shu nuqtaiy nazardan kelib chiqib Odamli qal’a odam shakliga ega bo‘lgan shahar yoki odami bor bo‘lgan shahar deyish mumkin. Shu o‘rinda bu shaharga aynan bu nom ko‘chma ma’noda ham qo‘yilgan bo‘lishi mumkin degan farazlar ham mavjud. Buning sababi shahar haqidagi bir rivoyat tufayli deyishimiz o‘rinli. To‘rtko‘lga istiqomat qilaladigan nuroniylardan ushbu rivoyat yozib olindi.

Adamli qal’asi shahri haqidagi afsona

Adamli qal’a baland joyda joylashgan shahar bo‘lgan va suv bilan to‘ldirilgan keng xandaq bilan o‘ralgan edi. Shu xandakka katta ko‘prik o‘rnatilgan. Ushbu ko‘prik bo‘ylab uzoq mamlakatlardan kelgan mollar bilan tuyalar karvoni o‘tishi mumkin edi. Shahar darvozalaridan kirishga hammaga ruxsat berilardi, lekin faqat quyosh chiqqandan keyin kirib, quyosh botguncha shaharni tark etish lozim bo‘lgan ekan. Quyosh botishi bilan katta darvoza qulflangan.

Qal’aning omborlarida har doim har xil ne’matlar – don, go’sht, pishloq, turli xil o‘simliklarning yog‘i, dasht asallari va kelajakda foydalanish uchun quritilgan mevalar va hatto baliq yetarli bo‘lgan. Adamli qal’aning boyliklari haqida afsonalar tarqalgan. Ammo har qanday to‘kin-sochinlikning ham nihoyasi bo‘lar ekan. Dahshatli qurg‘oqchilik yerga keladi. Cho‘ldan atrofdagi dalalarga issiq shamol esib, qum bo‘ronini olib keldi.

Kuzda dehqonlar o‘z dalalaridan bir dona ham don yig‘ishmaydi. Bahorda juda gullab-yashnagan bog‘larda hech qanday shirin meva pishmaydi. Biroq, shahar aholisi bu vaziyatni juda oson boshdan kechirdilar. Jamlangan hosildan zahirada don yetarli edi. Shu bilan birga otlar podalari, sigirlar podalari va qo‘y podalari hali ham ko‘p edi.

Keyingi yil yana muammo yuz berdi. Bahor va yoz yomg'irlari shunchalik kuchli va uzoq davom etdiki, atrofdagi hamma narsa suv bilan qoplandi va botqoqlarga aylangan. Bu safar ham shahar aholisi og'ir qashshoqlikdan omon qolishdi. Keyingi yil esa bahorda ham, yozda ham bir tomchi yomg'ir yerga tushmadi va barcha daryolar butunlay qurib qoldi. Dalalardagi yer shunchalik quruq ediki, hamma narsa yorilib, ba'zi joylarda toshga aylandi. Uzoq davom etgan qiyinchiliklardan keyin shahar aholisi ochlikdan o'lishni boshladi. Faqat shu yerlik katta bir boyda hali ham ko'p don bor edi. Ammo u odamlarga yordam berish o'rniga foyda olishni ko'zledi. U donni shu qadar qimmatga sotdiki, tez orada undan boy inson qolmadi. Podshohlar boyligidan ham ko'proq xazinaga ega bo'la boshladi. Boy ochko'zlikka mukkasidan ketdi, xalqni o'ylamay bir hovuch donni shuncha oltinga bera boshladi. Pul topa olmaganlar ochlikdan qirilaverdi. Boyning ham doni tugay deb qoldi. Shuda chiriy degan, namlangan donni quritib sotishni reja qildi. Bu donni shundaylikcha berishni hayoliga ham keltirmadi. Ochlikdan o'layotgan hamshaharlari ko'ziga ko'rinmadi. Boylik uni shu qadar ko'r qilib q'ygan ediki, ko'ziga oltin va zeb-ziynatdan boshqa narsa ko'zrinmas edi.

Shu sabab, donni quritib olish uchun quyoshga yoyishni ham hech kimga ishonib topshirmadi. Kimdir donni to'kayotib bir donasini bo'lsa ham og'ziga solib qo'yadi, – degan havotirda bo'ldi. Bu ishni o'zi qilishga ahd qildi.

Bu vaqtda bir bola minora tomiga ko'tarilib, boydan so'radi:

– Boy ota, keling, sizga yordam beray va buning uchun siz menga bir nechta don berasiz. Iltimos, aks holda men och qolaman, ota-onam va aka-ukalarim ochlikdan sillasi qurib vafot etgan. Boy bo'lsa unga – Bu yerdan ket, tilanchi, – deb haydab yubordi va hatto tepdi va shu payt shuncha oy davomida bitta bulut bo'lmagan tiniq osmon to'satdan qorayib ketdi. Ochko'z boyni jazolashga qaror qilgan osmonda chaqmoq chaqnadi, momaqaldiraq gumburladi, kuchli shamol esdi va hamma narsani qum va chang bulutida yashirdi. Chaqmoq yana bir bor chaqnadi va hamma narsa tinchlandi.

Ochiq osmonda, ilgari quyosh porlaganidek, havo harakatsiz edi, hatto issiqlik va ochlikdan charchagan qushlar ham qurg'oqchilikdan qoraygan daraxtlarning shoxlaridan uchib chiqmadi. Hali minoradan tushishga ulgurmagan bola, boy turganini, ammo uning toshga aylanganini ko'rdi.

U ko'zlariga ishonmadi, yaqinlashdi, ushlab ko'rdi, ammo boy toshga aylangan edi. Bola donni xavotir bilan ushlab ko'rdi. Don toshga aylanmagan edi. Shosha-pisha dondan olib og'ziga soldi va ushbu don tufayli bola tirik qoldi.

Asrlar o'tdi, ammo bugungi kungacha odamlar tashlab ketgan qumli cho'l orasida Odamlilqal'a qum bilan qoplangan, minorada odamning tosh skleti bo'lgan shahar, birovning musibati sabab boyib ketmaslik, ochko'z va shafqatsiz bo'lmaslik kerakligini eslatib turadi. Bu afsona nechog'lik haqiqat buni tarix biladi.

Angqa qal'a (I-IV asrlar) – qurilishi deyarli kvadrat shaklda bo'lgan bu qal'a To'rtko'l shahridan 22 km. shimolda, burchaklari bilan olam tomonlariga qarab joylashgan. Bu qal'a aynan nega shu nom bilan atalganligi haqida ma'lumot yo'q. bu bizning oldimizda turgan hal qilinishi kerak bo'lgan muammodir. Zero, har bir nom o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi, unga, albatta, nimadir sabab bo'ladi.

Qal'adan yig'ib olingan sopol material I-III asrlardagi Xorazm so'nggi antik madaniyatiga taaluqli [2].

Erezqal'a To'rtko'l shahridan 12 km. janubiy-sharqda joylashgan. Hozirda xarobaga aylangan shahar o'rnida, bir vaqtlar saroy va qal'alardan tashkil topgan majmua bo'lgan edi. Qadim zamonlarda Eres qal'adan Angqa qal'a va Bozor qal'a orqali Qadimgi Kaltaminorning asosiy sug'orish kanali o'tgan edi va shaharning o'zi esa uning pastki oqimida joylashgan edi. Uning maydoni 360 x 220 m. bo'lib, noto'g'ri ellipssimon tuzilishga ega edi. Bu yerda markaziy saroy joylashgan edi. Taxminlarga ko'ra, bu qal'a va hukmdorning uyi bo'lgan.[3]

Sho'raxonqal'a ushbu qal'a haqida aynan keltirilgan to'liq ma'lumotlar yo'q. ammo bu qal'a sho'roxon shahrining qadim o'tmishidan hikoya qilishini faraz

qilishimiz mumkin. Qadimgi To'rtko'l shahri atrofida qad rostlagan bo'lib, sho'ro nomli xon nomi bilan bog'liq degan taxmin keltirishimiz mumkin.

Yuqorida To'rtko'l shahrida mavjud bo'lgan 9 ta arxeologik obyektlar haqida fikr mulohazalarimizni bildirdik. Yurtimizdagi qator shaharlarning nomlanishi to'g'risida bir nechtdan afsonaviy rivoyatlar mavjud. Ularni bilish va o'rganish bugungi kun uchun ham dolzarblini y o'qotmagan. Shuni alohida qayd etish joizki, yurtimizdagi ko'plab shaharlarining toponimiyasi hanuzgacha jumboqligicha qolmoqda. Bu jumboqlarning yechimi, albatta, topiladi degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madrahimov Z., Tarixiy toponimika. – Toshkent, 2017.
2. Sagdullayev S.A. O'zbekiston tarixi, 1-kitob. – Toshkent, 2021.
3. Tolstov S. P. Qadimgi Xorazm sivilizatsiyasi izidan. 1-qism. – Moskva, 1948.
4. Xo'janiyazov G'. Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari. –Toshkent, 2007.
5. Yahyo G'ulomov. Xorazmning sug'orilish tarixi. – Toshkent, 1959.
6. Кой-Крылган-кала – памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н.э.-IV в. н.э. // [Тр. ХАЭЭ](#). V. М.: 1967. (Настоящий том подготовлен к печати авторским коллективом сотрудников Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.)
7. Quvondiq o'g'li Z. O. USING E-TEXTBOOKS FOR TEACHING COMPUTER GRAPHICS AND GLOBALIZING IT //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.